

ИШЛАТИЛАЁТГАН МЕТИЛДИЭТАНОЛАМИН ТАРКИБИДАГИ ТЕРМОСТАБИЛ ТУЗЛАРНИ ТОЗАЛАШ

М.Ш. Хусенов

З.Қ. Давлетов

И.А. Ашуров

А.А. Шодиев

Ш.Ш. Менглиев

Н.А. Игамкулова

Тошкент кимё технология институт.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13899935>

Аннотация. Ишлатилаётган метилметилдиэтаноламиннинг (МДЭА) 30%ли сувли эритмаси регенерациялаб, газ тозалашга қайта қўллаш ва унинг қолдиқ қисмини ишлаб чиқаришнинг бошқа соҳасида иккиламчи хом ашё сифатида ишлатиш имкониятини беради. МДЭАнинг 30%ли сувли эритмаси вакуум шароитда ҳайдаб, сувдан ажратилади.

Колоннада МДЭА ва унинг деструкцияга учраган қисми қолади. Газ тозалашда ишлатилаётган алканоламинларни термостабил тузлардан тозалаш ва уларни ишлаш муддатини узайтириш усуллари ўрганилди.

Калит сўзлар: метилметилдиэтаноламин (МДЭА), деградация, табиий газ, эритмани тозалаш, термостабил тузлар.

USING METHYLDIETHANOLAMIN COMPOSITION OF THERMOSTABLE CLEANING SALTS

Abstract. The 30% aqueous solution of used methylmethyldiethanolamine (MDEA) can be regenerated and reused for gas purification, and its residual part can be used as a secondary raw material in another area of production. A 30% aqueous solution of MDEA is driven under vacuum conditions and separated from water. MDEA and its destroyed part remain in the column. The methods of cleaning alkanolamines used in gas purification from thermostable salts and extending their working time were studied.

Key words: methylmethyldiethanolamine (MDEA), degradation, natural gas, cleaning solution, thermostable salts.

Нефт-газ саноатини модернизация қилишга, саноат корхоналарини маҳаллий хом ашёга ўтказишга, улар асосида экспортга мос янги материаллар олишга катта аҳамият

берилмоқда. Маҳаллий хом ашё асосида абсорбентлар ишлаб чиқариш ва уларни турли соҳаларда қўллаш ҳамда сарфланган алканоламинларни қайта тиклаш бўйича илмий-амалий натижаларга эришилиб келмоқда. Республика ҳудудида маҳаллий хом ашёлардан самарали фойдаланиб, улар асосида абсорбентлар, адсорбентлар ва саноатда ишлатиладиган кимёвий реагентлар ишлаб чиқаришни ташкил этиш орқали импорт маҳсулотларни ўрнини босадиган, хорижий давлатлардан оладиган кимёвий реагентлар камайтириш натижасида маҳсулотлар таннархини арзонлаштириш ва республика иқтисодиётини яхшилаш, газни қайта ишлаш заводларида табиий газни нордон компонентлардан тозалаш қурилмаларнинг самарадорлигини ошириш алоҳида аҳамиятга эга [1]. Газни тозалаш технологиясининг самарадорлиги ошириш асосан жараёни тўғри танлаш билан белгиланади. Газ таркибидаги олтингугуртнинг миқдorigа қараб технология ва этаноламиннинг шу концентрацияга мос эритмаси танланади.

Табиий газларни заҳарли бирикмалардан тозалашда метилдиэаноламиннинг 25-30% сувли эритмалари ишлатилади. Бу эритмаларни газларни тозалаш жараёнида бир неча бор ишлатилиши ва кўп мартаба юқори ҳароратда қайта тиклаш натижасида унинг эксплуатацион ва физик-кимёвий хоссалари (солиштирма оғирлиги, қовушқоқлиги, сирт таранглиги ва бошқалар) ёмонлашади, амин эритмалари турли хил тузлар, бирикмалар билан тўйинади, деструкцияга учраб, полимерланишгача боради, натижада газ тозалашга яроқсиз бўлиб қолади [2]. Газни тозалаш корхонасида ишлатилаётган МДЭА эритмасининг таркибини таҳлил қилганимизда тузлар ва чумоли кислота билан бирга деструкцияга учраган аминлар миқдори ҳам меъёрдан ортиқлигини кўришимиз мумкин. Эритмада унинг миқдори 9,92%ни ташкил этади. Бу ҳам ўз навбатида абсорбентнинг ишчи хоссаларига салбий таъсир қилади, рНни камайтиради, сирт танинглигини оширади, кўпириш жараёнини ва турғунлигини оширади. Буларнинг барчаси амин эритмасини абсорбцион ҳажмини камайтириб, аминларни системадан тозаланган газ билан чиқиб кетиб, унинг камайишига сабаб бўлади.

МДЭА эритмаси заҳарли бирикмаларни яхши ютиши билан бирга у кислородни ҳам яхши ютиш хоссасига эга. Юқори ҳароратда абсорбентни қайта тиклаш натижасида эритмада ютилган H_2S , COS , CS_2 , CO_2 , SO_2 каби бирикмалар этаноламин билан бирикмалар ҳосил қилади ва унинг полимерланишига олиб келади. Бунинг натижасида оғир қовушқоқ бирикмалар ҳосил бўлади [3]. Алканоламинларнинг деструкцияга учрашининг асосий сабабларидан бири бу қурилмаларнинг узок вақт ишлаши натижасида темирнинг коррозияланиб абсорбентга қўшилиши бўлиб, темир юқоридаги реакцияларни ҳосил бўлишида катализатор вазифасини бажаришидир. Ҳосил бўлган тузлар эса термостабил

бўлиб, 120-135°Сда қайта тикланганда ҳам парчаланмайди. Натижада абсорбентнинг узок вақт ишлаши натижасида улар йиғилади ва этаноламин эритмасини яроқсиз ҳолга олиб келади. Метилдиэаноламин эритмаси таркибида термостабил тузлар бўлиши абсорбентларни тозалашда ишлатиладига фильтрларни тўйиниб қолишига олиб келади. Эритма таркибида бу тузларнинг узок вақт сақланиб қолиши ва абсорбент эритмаси билан доимий циркуляцияланиб туриши технологик қурилмаларни коррозияланишига олиб келади. Энг асосийси бу тузлар H_2S эритмага ютилишига тўсқинлик қилади. Натижада газ тозалаш самарадорлиги пасаяди. Ишлатиладиган метилдиэаноламин эритмаси билан ишчи абсорбцион эритмасини физик-кимёвий хоссалари таҳлили куйидаги жадвалда келтирилган.

Жадвал

Ишлатиладиган МДЭА эритмасининг физик-кимёвий кўрсаткичлари

Физик-кимёвий кўрсаткичлар	Ўлчов бирлиги	МДЭА нинг 30% сувли эритмаси	Ишлатиладиган МДЭА эритмаси
pH		10,8	9,1
Қовушқоқлик (η)	сПз	2,16	3,6
Зичлик (d_4^{20})	г/см ³	1,104	1,29
Электр ўтказувчанлик	см ⁻¹ · 10 ⁴ Ом ⁻¹ см ⁻¹	6,7	8,38
Сирт таранглиги (δ)	10 ³ , н/м	70,8	66,86
Кўпик	см	1,5	1,9
Кўпикнинг турғунлик вақти, (τ)	сек.	Камроқ 10–15	19–22

Бундан ташқари, термостабил тузлар, аминокислоталар, бицинлар ва улар билан боғланган аминлар МДЭА эритмасининг физик-кимёвий кўрсаткичларига ёмон таъсир кўрсатади [4].

Таҳлил натижалари асосида газ тозалаш жараёнида ишлатиладиган метилдиэаноламин эритмасини тозалаш жараёнининг лаборатория қурилмаси йиғилди.

1-расм. Алканоламиннинг сувли эритмасини вакуум ҳайдаш усулида тозалаш лаборатория курилмаси. 1,8,12-колба, 2-электриситгич, 3-(N₂) азот балони, 4,7-алонж, 5-термометр, 6-совитгич, 9- штатив, 10-крестик, 11-барометр, 13- вакуум насос.

Ишлатилаётган МДЭАни вакуум–экстракция усулида тозалаб, қайта тиклаб саноатда такрорий қўллаш мумкин. Газни қайта ишлаш заводларидан олинган 99% ли тоза, ишлатилаётган ҳамда вакуумли–экстракция йўли билан тозаланган МДЭАнинг ИҚ ва Раман–спектроскопияларида текширилди.

Тоза МДЭА ИҚ-спектри

Тоза МДЭА Раман спектри

Тозаланмаган МДЭА ИҚ-спектри.

Тозаланмаган МДЭА Раман спектри.

Тозаланган техник МДЭА намунасининг ИҚ-спектри.

Эритувчида ҳайдаб, тозаланган техник МДЭА Раман спектри.

Расм. ИҚ ва Раман–спектроскопияси

Тоза, ишлатилаётган ва тозаланган МДЭА ИҚ–спектрларини таққослаганимизда тозаланган МДЭА спектрида ОН, С–О ютилиш полосалари интенсивлиги тоза намунадаги айни шу гуруҳ полосалари интенсивликлари билан мос тушиши аниқланди. Тоза намунадан фарқли равишда, тозаланган намуна ИҚ–спектрида қўшимча полосалар ($1656, 1598 \text{ см}^{-1}$) полосалар мавжудлиги аниқланди.

Худди шунингдек, тоза, ишлатилаётган ва тозаланган МДЭА Раман спектрларини таққослаганимизда тозаланган МДЭА спектрида сезиларли ўзгаришлар мавжудлигини кузатдик. Тозалаш натижасида ишлатилаётган намунадаги пиклар нисбий интенсивликларидаги фарқлар ва $2800\text{--}3000 \text{ см}^{-1}$ соҳада битта пикнинг кузатилиши каби камчиликлар йўқолиб, пиклар тўлқин сони ҳамда интенсивликлари қарийб тоза намунаники билан бир хил эканлиги, аммо спектрда шовқинга хос кўринишнинг мавжудлиги билан фарқ қилиши аниқланди.

Тозаланган этаноламинларда асосий эксплуатацион хоссаларининг кўрсаткичлари (зичлик, динамик қовушқоқлик, сирт таранглик, кўпикланиш) сезиларли даражада яхшиланади.

Шундай қилиб технологик чиқинди сифатида ташланадиган МДЭА эритмасидан 60–65% техник амин олиниб, ундан газ тозалаш жараёнида қайта фойдаланиш ҳамда қолган 35–40% куб қолдигини эса нефт ва газларни қазиб олишда ва уларни сувсизлантиришда деэмулгаторлар сифатида ишлатишга имкони яратилди.

REFERENCES

1. Igamkulova N.A., Mengliev Sh.Sh., Turaev T.B., Rakhimov Kh.N. Determination of the Reasons for Degradation of a Diethanolamine Solution when Cleaning the Natural gas and Methods for Cleaning Aminic Solutions from Corrosive Active Substances // IJARSET: Vol. 7, Issue 2, February 2020. 12721-12728.
2. Менглиев Ш.Ш., Игамкулова Н.А., Тураев Т.Б., Муталов Ш.А. Экспериментальное исследование процессов очистки растворов метилдиэтаноламина // Universum: химия и биология: - Москва, 2020, №2(68), с. 80-83.
3. Ш.Ш. Менглиев, Н.А. Игамкулова, Х.Н. Рахимов, Т.Б. Тураев, Х.Л. Пўлатов Ишлатилган этаноламинларни ишчи хоссасини қайта тиклаш ва уларнинг атроф-мухитга таъсирини камайтириш. // Композиционные материалы Узбекский научно-технический и производственный журнал, 2021, №2. с. 247-251.

4. Ш.Ш.Менглиев, Н.А.Игамкулова Қайта тикланган алканоламинларнинг замонавий физик кимёвий таҳлили // Ўзбекистон композицион материаллар илмий-техникавий ва амалий журнали. –Тошкент, 2021. - №4. Б. 216-218.